

Original paper

TABIY-ILMIY SAVODXONLIK VA UNING BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA TUTGAN O'RNI

© I.B.Amanklichev¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada «tabiiy-ilmiy savodxonlik» tushunchasining mazmuni va mohiyati ochib berilgan bo'lib, u ko'p qirrali jarayon sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan ochib berilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirishda SCIENCE, ya'ni tabiiy fanlarning tutgan o'rni ilmiy asoslangan holda bu fanni samarali o'qitishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi "tabiiy-ilmiy savodxonlik" tushunchasining mazmuni va mohiyatini ochib berish orqali kichik maktab yoshidagi bolalarda ilk tabiiy-ilmiy savodxonlikni oshirishga bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashning nazariy asoslarini tadqiq etishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotning metodologik asosini "tabiiy-ilmiy savodxonlik" tushunchasining mazmunini aniqlash va uning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyatini baholashga qaratilgan pedagogik tahlilning sifatli usullari majmuasi tashkil etadi. Bunda mavzuga doir ilmiy va pedagogik adabiyotlarning kontent-tahlili, tabiiy-ilmiy savodxonlik atamasini talqin qilishning asosiy yondashuvlarini aniqlash, taqqoslash va zulosalar chiqarish singari ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: XXI asr tezkor, axborotlar oqimi, raqamlashtirish, globalizatsiyalash va integratsiyalash asri hisoblanadi. Davr talabi doirasida bugungi kunda ta'lim tizimiga ham yangi texnologiyalarni olib kirish ehtiyoji vujudga kelmoqda. Shularning biri sun'iy intellekt texnologiyalari hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektdan ijtimoiy hayotimizning turli jabhalarida qo'llash tendensiyalari boshlangan. Lekin ta'lim jarayoniga uni joriy etish, maqsadga muvofiq va tizimli qo'llashning ilmiy-metodologik asoslarini ishlab chiqishga doir ehtiyoj o'z kuchida qolmoqda. Chunki jahon tajribasi va tadqiqotlarning tahlil shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt nafaqat ta'limning sifatini ta'minlashga, balki uni qo'llashga doir me'yoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, ta'lim jarayonida qo'llashning etik jihatlarini ilmiy jihatdan maxsus tadqiq etishni talab etadi.

XULOSA: o'quvchilarla tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirishda tabiiy fanlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy fanlarni

o'qitishga tayyorlash talab etiladi. Bunda tabiiy fanlarning ta'lim jarayoniga integrativ yondashuvni talab qiladigan, kompleks yondashuvni talab qiladigan, darslarni tashkil etishda hamda topshiriqlar tuzishda bolalarning yashab turgan milliy-mahalliy hududning o'ziga hos hususiyalarini inobatga olishni talab qiladigan fan ekanligini hisobga olish talab etiladi.

Kalit so'zlar: tabiiy-ilmiy savodxonlik, tabiiy fanlar, ilmiy tushunchalar, eksperimentlar o'tkazish, kundalik hayotdagi hodisalarni tushuntirish uchun egallagan nazariy bilimlarini amalda qo'llay olish ko'nikmasi, ilm-fanga bo'lgan munosabatni shakllantirish, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari.

Iqtibos uchun: Amanklichev I.B. Tabiiy-ilmiy savodxonlik va uning boshlang'ich ta'lim tizimida tutgan o'rni. // Inter education & global study. 2025, №6. B.154–163.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЕЁ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© И.Б. Аманкlichev¹✉

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрываются содержание и сущностные характеристики понятия «естественно-научная грамотность», рассматриваемого как многогранный процесс. Научно и теоретически обоснована важность развития естественно-научной грамотности у учащихся начальной школы. Определена роль предмета Science (естественные науки) в повышении уровня естественно-научной грамотности школьников, разработаны предложения и рекомендации по профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов к эффективному преподаванию данного курса.

ЦЕЛЬ: теоретическое обоснование подготовки будущих учителей начальных классов к формированию основ естественно-научной грамотности у детей младшего школьного возраста посредством анализа содержания и структуры данного понятия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методологической основой исследования является комплекс качественных методов педагогического анализа, направленных на выявление содержания понятия «естественно-научная грамотность» и оценку его значения в системе начального образования. Применялись контент-анализ научной и педагогической литературы, сравнительно-сопоставительный анализ подходов к трактовке ключевых терминов, а также методы систематизации и обобщения теоретических данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: современный этап развития общества характеризуется ускорением информационных потоков, цифровизацией, глобализацией и интеграцией. В этих условиях возрастает необходимость внедрения в образовательный процесс новых технологий, в частности технологий искусственного интеллекта. Современные исследования подтверждают тенденцию

расширения сферы применения искусственного интеллекта в различных отраслях, включая образование. Однако остаётся актуальной задача научно-методологического обоснования системного и целенаправленного внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс. Анализ международного опыта показывает, что использование искусственного интеллекта требует как совершенствования нормативно-правовой базы, так и научного осмысления этических аспектов его применения в образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: естественные науки играют ключевую роль в формировании естественно-научной грамотности учащихся. Это требует качественной подготовки будущих учителей начальных классов к преподаванию данных дисциплин. При этом необходимо применять интегративный и комплексный подход, учитывать национально-культурные и региональные особенности образовательной среды при планировании уроков и составлении заданий.

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, естественные науки, научные понятия, проведение экспериментов, применение теоретических знаний на практике, объяснение явлений повседневной жизни, формирование интереса к науке, будущие учителя начальных классов.

Для цитирования: Аманкличев И.Б. Естественнонаучная грамотность и её место в системе начального образования. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 154–163.

SCIENTIFIC LITERACY IN NATURAL SCIENCES AND ITS ROLE IN PRIMARY EDUCATION

© Ismayil B. Amanklichev¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the content and essence of the concept of scientific literacy, presenting it as a multifaceted process. It provides a theoretical and scientific justification for the importance of developing scientific literacy among primary school students. The role of SCIENCE natural sciences, in enhancing scientific literacy among general secondary school students is highlighted. The article also proposes recommendations for the professional preparation of future primary school teachers to teach natural sciences effectively.

AIM: the main objective of the study is to investigate the theoretical foundations for preparing future primary school teachers to enhance early scientific literacy in younger school-aged children by uncovering the meaning and significance of the concept of "scientific literacy".

MATERIALS AND METHODS: the methodological foundation of this research consists of a set of qualitative pedagogical analysis methods aimed at identifying the

content of the concept of scientific literacy and evaluating its importance in primary education. Methods such as content analysis of relevant scientific and pedagogical literature, comparison of key interpretations of the term, and drawing scientific conclusions were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the 21st century is characterized by rapid change, information flow, digitalization, globalization, and integration. In response to these demands, the education system faces the growing need to incorporate new technologies, one of which is artificial intelligence. Research indicates that the use of AI is beginning to spread across various sectors of society. However, there remains a strong need for the development of scientific and methodological foundations for its purposeful and systematic integration into the educational process. Analysis of global experience and research shows that AI contributes not only to improve the quality of education but also necessitates the refinement of regulatory and legal frameworks and the scientific exploration of the ethical aspects of its use in teaching.

CONCLUSION natural sciences play a crucial role in shaping scientific literacy among students. Therefore, it is essential to prepare future primary school teachers to competently teach these subjects. The natural sciences require an integrative and complex approach in education, which includes considering the specific characteristics of students' national and local environments when planning lessons and designing assignments.

Key words: scientific literacy, natural sciences, scientific concepts, conducting experiments, the ability to apply theoretical knowledge to explain everyday phenomena, developing attitudes toward science, future primary school teachers.

For citation: Ismayil B. Amanklichev (2025) 'Scientific literacy in natural sciences and its role in primary education', *Inter education & global study*, (6), pp. 154–163. (In Uzbek).

Ma'lumki, o'quvchi-yoshlarni faqatgina bilimlar bazasi bilan qurollantirib qo'ymasdan, balki bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda ularda insonning muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlaydigan tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish talab etilmoqda. Bunda bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan kadrlarning kasbiy tayyorgarligi va mahorati ta'limning sifatini oshirishning muhim omillarining biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan «Ta'lim va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini tashqi baholash mexanizmlarini belgilash hamda ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlari sifatini oshirish» maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-maydagi «Ta'lim sifatini ta'minlash va ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari tug'risda»gi PF-72-son Farmonining qabul qilinishi bevosita kadrlar sifatini oshirishga qaratilgandir [1]. Ayniqsa, boshlang'ich sinflar uchun tayyorlanayotgan o'qituvchi-kadrlarning kasbiy kompetentligi va mahorati o'quvchi-yoshlarning har tomonlama rivojlanishi uchun fundament yaratib berishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning biri hisoblanadi. Chunki, XXI asrning zamonaviy

talablari hamda ta'lim tizimidagi muammolar boshlang'ich ta'limning ustuvor yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Vaholanki, bugungi davr o'quvchilardan fanga oid bilimlarni o'zlashtirish bilan bir qatorda mulohaza yuritish, ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va asosli qarorlar qabul qilish ko'nikmalariga ham ega bo'lish talab etiladi. Ya'ni, bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirishning asosi bo'lib xizmat qilmog'i lozim.

Tabiiy-ilmiy savodxonlik va uni rivojlantirishga doir ko'plab olimlar o'zlarining tadqiqot ishlarini olib borishgan. T.G.Vedernikova bilan T.G.Yemelevalar axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish masalalarini tahlil qilgan bo'lsalar [3;114-119], L.A.Safronova esa o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini olib bori shva bunda tabiiy yo'nalishdagi fanlarning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tadi [8], O.A.Ivashedkina tabiiy bilimlarni oshirishda «Tabiiy fanlar» o'quv kursining mazmunini o'quv, loyixaviy, loyihali-tadqiqotchilik faoliyati asosida takomillashtirish g'oyasini ilgari surgan bo'lsa [4], L.I.Burova tomonidan boshlang'ich sinf o'quvchilarida olamning tabiiy kartinasini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo'lsa [2], A.I.Savenkov tomonidan muammolarni ko'rib bilish qobiliyati, farazlarni ilgari surish, savollar berishga o'rgatish, tushunchalarga ta'rif berish, tavsiflash, kuzatishga o'rgatish, eksperiment o'tkazish, mushohada yuritish, xulosa chiqarish singari bolalarning tadqiqotchiligini riojlantirishga doir masalalarni tavsiya etadi [7]. Yuqoridagi olimlarning ilmiy ishlarining kontekst-tahlili natijalari asosida tabiiy-ilmiy savodxonlik asosan ilmiy g'oyalar va jarayonlarni tushunish, atrof-muhit hodisalarini talqin qilish, bilimlarni amaliyotda qo'llash, shuningdek, ma'lumotlarni totpish va tahlil qilish, olingan ma'lumotlarning ishonchliligi va ahamiyatini baholash, fikrlarini asoslash va xulosalar chiqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi, - degan xulosaga kelish mumkin. Ya'ni, tabiiy-ilmiy savodxonlik – bu integrativ xarakterga ega bo'lgan tabiiy fanlarga doir:

- ilmiy tushunchalarni bilish (masalan, suv, havo, yorug'lik, tirik organizmlar va ularning yashash muhitining xususiyatlari va h.k.);
- turli xil eksperimentlar o'tkazishga doir ilmiy metodlarni tushunish (masalan, jarayonlarni kuzatish, bu boradagi o'zining shaxsiy farazlarini ilgari surishi, eng oddiy tajribalarni o'tkazishi, ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati va h.k.);
- kundalik hayotdagi hodisalarni tushuntirish uchun egallagan nazariy bilimlarini amalda qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish (masalan, nima uchun qish kunlarida derazalarda qirovning hosil bo'lishi, suv filtrlari qanday ishlashi va hokazo);
- ilm-fanga bo'lgan munosabatining shakllantirish, shu jumladan olimlarning ilmiy mehnatiga bo'lgan hurmat hissining shakllanishi, atrof-muhitni saqlash va hayot sifatini yaxshilashda ilm-fanning rolini anglashi singari ko'plab bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lish nazarda tutiladi. Albatta, bu kabi bilim, ko'nikma va malakalar har bir o'quvchining yosh va individual hususiyatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi lozim.

Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirishida tabiiy fanlar alohida ahamiyat kasb etadi. Tabiiy-ilmiy savodxonliuni rivojlantirishga doir qator rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimiga, shu jumladan boshlang'ich sinflarga ham

SCIENCE, ya'ni tabiiy fanlar dasturi joriy etilgan. Jahon tajribasiga asoslangan holda hamda bugungi talablar doirasida O'zbekiston Respublikasining umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham shu kunga qadar 1-2-sinflarda o'qitilib kelingan «Atrofimizdagi olam» hamda 3-4-sinflarda o'qitilib kelingan «Tabiatshunoslik» fanlarining o'rniga ularni birlashtirgan holda 2021-2022-o'quv yilidan boshlab tabiiy fanlarni (SCIENCE) o'qitish joriy etildi. Ya'ni, SCIENCE fani umumiy o'rta ta'lim maktablarida:

- 1-2-sinflarda «Atrofimizdagi olam»,

- 3-4 sinflarda «Tabiatshunoslik»,

- 5-6-sinflarda «Biologiya», «Fizika», «Geografiya» fanlarini o'qitish orqali o'quvchilarda olamni yaxlit holda tushunish, bir butun yaxlit holda olamni anglashiga doir ilmiy dunyoqarashining shakllanishi va ularni o'rganishga doir tadqiqotchilik ko'nikmlarini shakllantirish ko'zda tutiladi.

Bu esa o'z navbatida boshlang'ich sinflarda 4K modelida ko'zda tutilgan o'quvchilarda kreativlik, kommunikatsiya, kollaborativ, tanqidiy fikrlash ko'nikmlari bilan bir qatorda PISA va TIMSS singari xalqaro baholash dasturlari doirasida kompetensiyalarining rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarining qo'yidagi qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyati kengayadi:

- tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatish (masalan, kuzda barglar rangining o'zgarishi);

- jonli va jonsiz organizmlarning belgilarini tasvirlash;

- murakkab bo'lmagan tajribalarni o'tkazish va h.k.

Bunda albatta, o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonlik darajasi birlamchi o'rinni egallaydi. Bu esa o'z navbatida tabiiy fanlardan dars va darsdan tashqari jarayonlarning qanchalik samarali tashkil etilishi bilan bog'liq bo'lib, uning samaradorligi esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ushbu jarayonlarga kasbiy tayyorgarligini taqozo etadi.

Pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarining 60110500-Boshlang'ich ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishida «Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi» fanini o'qitish ko'zda tutilgan bo'lib, ushbu fan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida «Tabiiy fanlar»dan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil etishga tayyorlashni ko'zda tutadi. Ushbu fanni o'qitishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari qo'yidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratishi tavsiya etiladi:

I.Tabiiy fanlar – bu eng avvalo ta'lim jarayoniga integrativ yondashuvni talab qiladigan fan hisoblanadi. Ya'ni, bitta mavzuni tushuntirish uchun o'qituvchi bir necha fan yutuqlarini bilishi, anglashi va qo'llashi talab etiladi. Msalan, Y.V.Malikovanning muallifligidagi 4-sinflar uchun «Tabiiy fanlar» nomli darsligida [5; 4-7] «Men tadqiqotchiman» mavzusi berilgan bo'lib, shu orqali o'quvchilarga tadqiqotchilarning kimlar ekanligi hamda tadqiqotlar qanday olib borilishi kerakligi, tadqiqotning qanday amalga oshirilishi, ma'lumotlarni qaerdan olish mumkinligi, tug'ri xulosa chiqarish haqida

ma'lumotlar berilgan bo'lib, o'quvchilarga qo'yidagi singari topshiriqlar berish ko'zda tutilgan:

1. Tadqiqotchi bo'lish uchun inson qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak?
2. Siz nimaga qiziqasiz? Nimalarni bilishni xohlaysiz? Javoblaringiz asosida tadqiqot uchun mavzu toping. Tadqiqot o'tkazish uchun nimalarni bilishingiz kerak bo'lar ekan?
3. Tadqiqot olib borish uchun kerakli ma'lumotlarni qayerdan olish mumkin?

Bu kabi o'quv materiallari bilan ishlashda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan *birinchidan*, bir vaqtning o'zida insoniy fazilatlar bilan bog'liq bo'lgan falsafa, pedagogika, psixologiya, ma'naviyat hamda ilmiy metodologiyaning fundamental asoslarini bilishni *ikkinchidan* esa o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularga mos ta'lim shakllari, metod, vosita va texnologiyalarni qo'llash malakasiga ega bo'lishni ham talab etadi. *Uchinchidan* esa boshlang'ich sinf davri bolalarning dunyoqarashi asoslarini shakllantirishning emotsional boy davri hisoblanadi. Bu davrda tabiat, jamiyat va undagi o'z o'rni haqida dastlabki tasavvurlar shakllanadi. Aynan shu yoshda bolalar faol qiziquvchanlikni namoyon etadilar, kuzatishga, savollar berishga, tushuntirishlar izlashga intiladilar va bu bilishga bo'lgan intilishlar to'g'ri yo'naltirilishi va rivojlantirilishi lozim. Bu kabi misollarni ko'plab keltirish mumkin. Masalan, 2-sinflarda integratsiyalashgan dars sifatida o'quvchilar o'simlikning qorong'ulikda va yorug'likda o'sishini kuzatdilar, natijalarni jadvalga qayd etdilar va xulosa chiqardilar. Ya'ni, xulosa shundan iborat bo'lishi kerak: "o'simliklar o'sishi uchun yorug'lik kerak". Bu tajriba tabiiy-ilmiy savodxonlikning boshlang'ich bosqichiga mos keladigan elementar ilmiy tafakkurni namoyish etadi.

II. Tabiiy fanlar – bu eng avvalo ta'lim jarayoniga kompleks yondashuvni talab qiladigan fan hisoblanadi. O'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni oshirishga doir ta'lim jarayoniga kompleks yondashuv deganimizda ikkita jihat nazarda tutiladi. Birinchisi, o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni oshirish ishlarida ta'lim yo'nalishlarining o'quv dasturlari mazmunini qayta ko'rib chiqilishi, ularning maksimal darajada maktab hayotiga moslashtirilishi, bo'lajak o'qituvchilar o'qitishning tadqiqot usullarini qo'llashga tayyorlanishi singari ishlarni ham o'zida birlashtiradi.

Ikkinchisi, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda har bir mavzuni tushuntirishda bilimlarning kompleks holda oddiydan murakkabga qadar berilishi ko'zda tutiladi. Masalan «O'simliklar» mavzusini o'qitishda darslikda berilgan [5; 8-7] o'simliklarning xilma-xilligi, o'simlikka barg nega kerak?, o'simliklar va atrof-muhit, o'simlik guruhleri, o'simliklarning atrof-muhitga ta'siri, inson o'simliklar hayotiga qanday ta'sir o'tkazadi, o'simliklarning Qizil kitobi haqida o'quvchilarni bilimlar bazasi bilan qurollantirish, ularni ko'nikma va malakalarga aylantirish hamda tabiiy-ilmiy savodxonlikni oshirishda boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan biologiya, ekologiya, ekologik tarbiya, atrof-muhitga shaxsiy mas'uliyatni shakllantirish, barqaror rivojlanish va ilmiy fikrlash madaniyati vazifalari bilan uzviy bog'liq holda kompleks yondashuv talab etiladi.

III. Boshlang'ich sinflarida tabiiy fanlardan darslarni tashkil etishda hamda topshiriqlar tuzishda bolalarning yashab turgan milliy-mahalliy hududning o'ziga hos hususiyatlarini inobatga olish lozim. Bo borada maktab darsliklari milliy-mahalliy hususiyatlarimizga hos materiallar bilan boytilgan. Masalan, tabiiy fanlardan yaratilgan darslikda «Qanday idishlar bo'ladi?» mavzusi doirasida kosa, chaynik, patnis, hovoncha, jo'va, ko'za, lagan, kulolchilik idishlari tug'risida yoki bo'lmasa «O'simliklar» mavzusi doirasida so'z o'tlari, mox, paporotnik, igna barglik o'simliklar, go'lli o'simliklar tug'risida ma'lumotlar va ularga mos topshiriqlar rasmlari bilan birga o'quvchilarga taqdim etilgan. Bu, albatta, ijobiy holat. Bularga qo'shimcha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ushbu ma'lumotlarni raqamli texnologiyalar va elektron-animatsion shaklda bolalarga taqdim etishga tayyorlash bugungi kun talablaridan biri hisoblanadi.

IV. Tabiiy fanlar – bu o'quvchilarda tabiiy ilmiy savodxonlikni oshirishga xizmat qiladigan fanlarning biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan dasrdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida tajriba-sinov ishlarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Shu nuqtai nazardan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ushbu fandan to'garaklar tashkil etish, ularda tajriba-sinov ishlarini o'tkazishda texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish va o'quvchilarda ilk tadqiqotchilik ko'nikmalarini hosil qilish malakalarini shakllantirish talab etiladi. Masalan, «Men-o'z hududimning tadqiqotchisiman» mavzusi doirasida krujoklarni tashkil etish asnosida har bir o'quvchi o'zi yashab turgan hudud (shahar, qishloq)ning tabiiy hodisalari, tabiatdagi real holatlarni (kapalakning uchishi, qaysi qo'shlarning uchib o'tishi va sayrashi, yerning hususiyatlari va h.k.) tushuntirishga doir ilk tadqiqotchilik ishlari (kuzatish, taqqoslash) olib borishi va ularning sir-asrorlarini chuqurroq o'rganishga bo'lgan motivatsiyasining hamda elementar ilmiy tafakkurining shakllanishi muhimdir.

Shunday qilib, ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, tabiiy-ilmiy savodxonlik nafaqat tabiat haqidagi bilimlarga ega bo'lish, balki ilmiy fikrlash, kuzatish, empirik ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarish, bilimlarni kundalik hayotda qo'llash va atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish qobiliyatini o'z ichiga olgan keng qamrovli pedagogik kategoriya hisoblanadi. Uning shakllanishi esa aynan boshlang'ich sinflarlarda dars va dasrdan tashqari jarayonlarni samarali tashkil etish hamda bunda tabiiy fanlarning imkoniyatlaridan keng foydalanish talab etiladi. Chunki aynan ushbu yosh dasrlarida o'quvchilarda bilish motivatsiyasi asoslari shakllanadi, sezgi, aqliy va muloqot qobiliyatlari faol rivojlanadi, tabiat, inson va insonning dunyodagi o'rni to'g'risidagi dastlabki tasavvurlar shakllanadi. Ushbu jarayonlarga bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda o'quvchilarning ilk tabiiy-ilmiy savodxonlik quyidagilariga yordam beradigan jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

- kuzatilayotgan hodisalarni tahlil qilish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish,
- amaliy topshiriqlar va tajribalar orqali asosli mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantirish,
- tabiatdagi sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunish orqali ekologik ongni tarbiyalash,

- farazlarni ilgari surish va oddiy tajribalar o'tkazish, loyiha va qidiruv faoliyatida ishtirok etish, tabiiy jarayonlarni modellashtirish, tabiiy obyektlar bilan ishlash va natijalarni vizuallashtirish singari tadqiqot va faoliyat usullarini joriy etishga o'rgatish va h.k.

Ya'ni, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda tabiiy fanlar sohasidagi metodik kompetensiyalarni, o'quvchilar jamoasi orasida tadqiqot jarayonini osonlashtirish ko'nikmalarini va fasiltsion kompetensiyalarni hamda fanlararo aloqalarni tashkil etish va ilmiy mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga moslashtirish qobiliyatini rivojlantirish talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, tabiiy-ilmiy savodxonlik shaxs ilmiy madaniyatining asosi bo'lib, uni ta'limning boshlang'ich bosqichidan maqsadli shakllantirish jamiyatning barqaror intellektual va ijtimoiy rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 5-майдаги «Таълим сифатини таъминлаш ва таълим хизматлари кўрсатиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча сора-тадбирлари туғрисида»ги ПФ-72-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.05.2025 й., 06/25/76/0414-сон.
2. Бурова Л.И. Теоретико-педагогические основы формирования у младших школьников естественнонаучной картины мира. Автореф...дисс...докт.пед.н. – Москва, 1998
3. Ведерникова Т.Г., Емелева Т.Г. К вопросу об эффективности формирования естественнонаучных знаний школьников начальных классов при использовании информационных технологий обучения. //Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. – 2022г. Стр.114-119.
4. Ивашедкина О.А. Методика-проектно-исследовательской деятельности школьников в образовательной практике учителя естествознания. Автореф...дисс...канд.пед.н. – Санкт-Петербург, 2016.
5. Маликова И.В. Табиий фанлар. Умумий ўрта таълим мактабларининг 4-синфи учун дарслик, I қисм. /И.В.Маликова, С.В.Костяненко. – Тошкент, «Novda Edutainment», 2023. – 136 Б. 4-7 бетлар
6. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского обучения школьников // Школьная физика. – для учителей и учеников. <https://www.alsak.ru/item/56-4.html>
7. Савенков А.И. Детское исследование как метод обучения старших дошкольников. Учебный план курса повышения квалификации. Педагогический университет «Первое сентября». Электронный ресурс: https://dob.1sept.ru/view_article.php?ID=200702415

8. Сафронова Л.А. Педагогические условия активизации исследовательской деятельности учащихся классов естественнонаучного профиля общеобразовательной школы. Автореф...дисс...канд.пед.н. – Чебоксары, 2014. – 23С. <https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-aktivizatsii-issledovatel'skoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-klassov-e/read>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Amanklichev Ismayil Bazarbaevich**, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti «Boshlang'ich ta'lim» kafedrasi assistent-o'qituvchisi, [**Аманкличев Исмайыл Базарбаевич**, ассистент-преподаватель кафедры «Начальное образование» Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза], [**Amanklichev Ismayil Bazarbaevich**, Assistant Lecturer at the Department of Primary Education, Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh., P.Seytov ko'chasi. [адрес: Республика Каракалпакстан, г.Нукус, ул. П. Сейтова.], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seitov Street